

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ПРОБЛЕМЫ

¹Ишмуратов Хикмат Кахарович, ²Ишмуратов Самандар Хикматович, ²Ишмуратова
Кристина Хикматовна

¹д.ф-т н., профессор, Ташкентского государственного технического университета имени
Ислама Каримова, ^{2,3}Самостоятельные соискатели

¹x.ishmuratov@mail.ru ¹Тел:909981829

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729025>

Аннотация. Сегодня развитие человечества ускоряется, и количество информации, ежедневно предлагаемой людям, постоянно увеличивается. Безусловно, большую роль в этом играют новые возможности, созданные в результате стремительного развития информационных и телекоммуникационных технологий. Кроме того, для решения любой серьезной проблемы требуется больше информации. Часто оказывается необходимым контролировать большие сложные системы, чтобы они не отклонялись от задачи, которую должны решать. В результате отсутствия такого контроля с годами такие системы стали неэффективными или ненужными для нашего общества или экономики в результате их неспособности четко определить контролируемые проблемы, которые они должны решать.

Ключевые слова: наука, экономические проблема, ресурсы, проблемы, частные задачи, фактора

Введение. В настоящее время информации слишком много, наука и техника стремительно развиваются, а важные экономические проблемы, которые решаются в настоящее время, со временем усложняются. Данная статья посвящена разработке метода эффективного анализа проблем цифровой экономики в такой ситуации и разработке методов быстрого и эффективного нахождения решения, обеспечивающего решение основной ее части, иными словами, почти полностью решающих данную экономическую проблему.

Понятия экономической проблемы (задачи) и решения экономической проблемы (задачи), используемые в статье, являются часто употребляемыми понятиями. Поэтому мы используем эти понятия без их определения.

Экономическая проблема является фундаментальной проблемой, стоящей перед всем человеческим обществом, и состоит в том, как удовлетворить неограниченные желания и потребности человека с ограниченными ресурсами. Поскольку таких ресурсов, как земля, рабочая сила и капитал, не хватает, люди и общество должны делать выбор в отношении того, как их распределять. В этой статье мы учитываем все основные и второстепенные экономические проблемы, необходимые для жизни человека [1-2].

Материалы и методы исследования. Предположим, что нам даны экономические проблемы A и B .

- Мы говорим, что решение экономической проблемы A включает в себя решение экономической проблемы B , если решение экономической проблемы B приводит к решению экономической проблемы A , а для решения экономической проблемы A необходимо сначала решить экономическую проблему B .

- Экономическая проблема B называется подпроблемой экономической проблемы A , если решение экономической проблемы A включает в себя решение экономической проблемы B .

Например, проблема ухудшения экологической ситуации на земле включает в себя проблему сокращения зеленых насаждений на земле. Проблема снижения производительности в сельском хозяйстве включает в себя проблему нехватки воды. Таких примеров можно привести много.

- Экономические задачи A и B называются независимыми, если для решения экономической проблемы A необязательно сначала решать экономическую проблему B , и в то же время для решения экономической проблемы B необязательно сначала решать экономическую проблему A .

- Допустим, нам даны экономические проблемы B_1, B_2, \dots, B_m . Тогда множество $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется системой экономических проблем. Решением системы $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется совокупность решений всех экономических проблем B_1, B_2, \dots, B_m , взятых вместе.

- Предположим, что нам даны экономические проблемы A и B_1, B_2, \dots, B_m . Если для решения экономической проблемы A необходимо решить каждую из экономических проблем B_1, B_2, \dots, B_m , то система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется системой частных задач экономической проблемы A .

- Предположим, что нам даны экономические проблемы A и B_1, B_2, \dots, B_m . Если решение системы $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ дает решение экономической проблемы A , а для решения экономической проблемы A необходимо решить каждую из экономических проблем B_1, B_2, \dots, B_m , то система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется полной системой подпроблем экономической проблемы A . [3-4].

Результаты исследования и обсуждение. Предположим, что нам дана экономическая проблема A и полная система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ подпроблем экономической проблемы A . Если для каждого i из $\{1, 2, \dots, m\}$ система $\{C_1^i, C_2^i, \dots, C_{m_i}^i\}$ является полной системой подпроблем проблемы B_i , то система

$$\{C_1^1, C_2^1, \dots, C_{m_1}^1, C_1^2, C_2^2, \dots, C_{m_2}^2, \dots, C_1^m, C_2^m, \dots, C_{m_m}^m\}$$

является полной системой подпроблем экономической проблемы A .

- Предположим, что нам дана система экономических проблем $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$. Если экономические проблемы B_1, B_2, \dots, B_m попарно независимы, то система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется независимой системой. В противном случае система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется зависимой системой.

- Предположим, что нам дана экономическая проблема A и независимая система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ экономических проблем. Если для решения экономической проблемы A необходимо решить каждую из экономических проблем B_1, B_2, \dots, B_m , то система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется независимой системой подпроблем экономической проблемы A .

- Предположим, нам дана экономическая проблема A и независимая система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ экономических проблем. Если система $\{E_1, E_2, \dots, E_m\}$ решений системы $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ дает решение экономической проблемы A , а для решения экономической проблемы A необходимо решить каждую из экономических проблем B_1, B_2, \dots, B_m , то в этом случае система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ называется полной независимой системой подпроблем экономической проблемы A .

Например, пусть проблема A – эта проблема строительства здания. Тогда B_1 – эта, например, доставка материалов для строительства здания, B_2 – эта поиск необходимых специалистов для строительства здания, B_3 – эта поиск необходимых инструментов и оборудования для работы специалистов и т.д. ... B_n – эта задача проверки готовности здания и, если квалификацию необходимых специалистов считать достаточной, то система $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ является полной независимой системой подпроблем экономической проблемы A .

Относительно этих введенных понятий имеют место следующие утверждения.

1. Любая экономическая проблема имеет полную систему экономических подпроблем.

2. Если решение данной экономической проблемы A зависит от человеческого фактора, то полная система любых экономических подпроблем задачи A является зависимой системой.

3. Если решение данной экономической проблемы A не зависит от человеческого фактора, искусственного интеллекта и какой-либо системы управления, требующей навыков, то полная система любых экономических подзадач задачи A является независимой системой. [3].

Решение экономической проблемы:

1. Для решения экономической проблемы целесообразно разбить ее на полную систему экономических подпроблем, т.е. это дает хорошие результаты.

2. Если решение экономической проблемы является сложным, то целесообразно разбить эту экономическую проблему на полную максимальную систему экономических подпроблем.

3. Если полная система экономических подпроблем экономической проблемы является зависимой системой, то внутри этих подпроблем есть подпроблемы, влияющие на решение этих подпроблем.

4. Если в полной зависимой системе экономических подпроблем экономической проблемы A имеется одна подпроблема, влияющая на решение подпроблем этой системы, то эта подпроблема является основной подпроблемой, которую необходимо решить.

Заключение. Считается, что других проблем, связанных с природой и жизнью человека, в выше разработанных принципах и утверждениях нет. Например, в районе, где решается экономическая проблема, погода хорошая и не препятствует решению этой экономической задачи, здоровье людей, участвующих в решении этой экономической задачи, хорошее и не препятствует решению этой экономической проблемы и др.

REFERENCES

1. Kenjaev I. E. The Importance of Enterprises with the Participation of Foreign Capital in Attracting Foreign Investment //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 5. – С. 246- 249.
2. Buheji M. Understanding the Economics of Problem-Solving. A Longitudinal Review of the Economic Influence of Inspiration Labs - Three Years Journey on Socio-Economic Solutions // American Journal of Economics. – 2019. – Vol. 9(2). – P. 79–85. DOI: 10.5923/j.economics.

3. Baldwin J. R., Gu W., Macdonald R., Yan B. Productivity: What Is It? How Is It Measured? What Has Canada's Performance Been over the Period 1961 to 2012? // The Canadian Productivity Review, Statistics Canada Catalogue. – 2014. – N 15-206-X, N 38.
4. Eggers W., Macmillan P. The Solution Revolution: How Business, Government, and Social Enterprises Are Teaming Up to Solve Society's Toughest Problems // Harvard Business Review Press. – 2013.